

Бориченко К. В.

*доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення
Національного університету «Одеська юридична академія»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2837-5982>*

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K31, I38

SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти професійного навчання осіб з інвалідністю в Україні.

Доведено, що в умовах воєнного стану, мобілізації значної частини працездатного населення до лав Збройних сил України, істотного скорочення трудових ресурсів у найбільш активному віковому сегменті саме особи з інвалідністю, які мають відповідну підготовку, можуть стати резервом для подолання кризової ситуації на ринку праці.

У статті йдеться, що професійне навчання є важливим видом соціального захисту осіб з інвалідністю, який здійснюється в рамках їх професійної реабілітації.

Встановлено, що за своєю правовою природою професійне навчання осіб з інвалідністю є комплексною соціальною послугою, оскільки передбачає узгоджені дії фахівців із надання системної допомоги у набутті відповідного рівня професійної кваліфікації для професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці (експертними комісіями / органами медико-соціальної експертизи, кар'єрними радниками, психологами, закладами освіти, роботодавцями тощо).

Професійне навчання осіб з інвалідністю є соціальною послугою, яка надається як системою реабілітації осіб з інвалідністю, так і державною службою зайнятості і підприємствами, установами, закладами, з якими державною службою зайнятості укладені договори, роботодавцями.

Доведено, що законодавством України у сфері зайнятості населення можливість проходження професійного навчання гарантується кожному, хто бажає отримати професійну підготовку або перепідготовку чи підвищити кваліфікацію з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, забезпечення самозайнятості, що цілком відповідає міжнародним стандартам у цій сфері.

У зв'язку з цим запропоновано внести зміни до Порядку проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки осіб з інвалідністю, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 183, з метою запобігання обмеженню права осіб з інвалідністю на професійне навчання, зокрема у системі неформальної освіти.

Ключові слова: соціальний захист, соціальні послуги, реабілітація, професійне навчання, особа з інвалідністю, працевлаштування, соціальні стандарти, законодавство України, законодавство окремих зарубіжних країн.

Annotation. The article examines the theoretical and practical aspects of vocational training of persons with disabilities in Ukraine.

It has been proven that in conditions of martial law, mobilization of a significant part of the working-age population into the ranks of the Armed Forces of Ukraine, and a significant reduction in labor resources in the most active age segment, it is people with disabilities who have appropriate training who can become a reserve for overcoming the crisis situation on the labor market.

The article states that vocational training is an important type of social protection for persons with disabilities, which is carried out as part of their vocational rehabilitation.

It has been established that, by its legal nature, vocational training for persons with disabilities is a comprehensive social service, as it involves coordinated actions of specialists to provide systemic assistance in acquiring the appropriate level of professional qualifications for professional activity and competitiveness in the labor market (expert commissions / medical and social expertise bodies, career counselors, psychologists, educational institutions, employers, etc.).

Vocational training for persons with disabilities is a social service provided by both the rehabilitation system for persons with disabilities and the State Employment Service, as well as enterprises, institutions, and employers with which the State Employment Service has concluded contracts.

It has been proven that the legislation of Ukraine in the field of employment guarantees the opportunity to undergo vocational training to anyone who wishes to receive vocational training or retraining or improve their qualifications in order to increase competitiveness in the labor market and ensure self-employment, which fully complies with international standards in this area.

In this regard, it is proposed to amend the Procedure for conducting professional training, advanced training and retraining of persons with disabilities registered with the State Employment Service, at the expense of the Fund for Social Protection of Persons with Disabilities, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 27, 2006 No. 183, in order to prevent restrictions on the right of persons with disabilities to vocational training, in particular in the non-formal education system.

Keywords: social protection, social services, rehabilitation, vocational training, person with disabilities, employment, social standards, legislation of Ukraine, legislation of certain foreign countries.

Вступ

Постановка проблеми. Воєнний стан, введений в Україні з 24 лютого 2022 року, суттєво впливає на економіку в цілому та на ринок праці зокрема. У період повномасштабного вторгнення структура та географія українського ринку праці зазнали значних змін. Попри нестабільність та невизначеність, попит та пропозиція робочої сили поступово адаптуються й відновлюються, реагуючи на нові виклики та потреби. Водночас, сучасні реалії суспільного життя, пов'язані зокрема, з внутрішнім переміщенням, виїздом за межі України частини населення, мобілізацією тощо, унеможливають вирішення проблем у сфері зайнятості, а особливо тих, що стосуються осіб з інвалідністю.

З 2024 року, паралельно з поступовим відновленням економіки, спостерігається зростання кількості вакансій. Однак активність шукачів роботи не встигає за змінами у попиті на робочу силу. Чи не найдієвішим механізмом вирішення ситуації, яка склалася, є забезпечення ефективності здійснення професійного навчання, зокрема й осіб з інвалідністю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання професійного навчання осіб з інвалідністю досліджувалися у наукових працях таких вітчизняних вчених, як: В.М. Андріїв, В.Я. Бурак, В.М. Вапнярчук, О.А. Дяченко, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, П.Д. Пилипенко, С.М. Синчук, Г.І. Чанишева, Л.П. Шумна, О.М. Ярошенко та інші, проте у сучасних умовах вони не втрачають

актуальності з огляду на те, що мобілізація значної частини працездатного населення до лав Збройних сил України призводить до істотного скорочення трудових ресурсів у найбільш активному віковому сегменті (переважно чоловіки віком 25–50 років), замінити які можуть саме особи з інвалідністю, які мають відповідну підготовку.

Мета статті – дослідити теоретичні та практичні проблеми здійснення професійного навчання осіб з інвалідністю у сучасних соціально-економічних умовах функціонування суспільства.

Результати

На тлі загострення проблеми кадрового дефіциту, український ринок праці продовжує характеризуватися відносно високим рівнем безробіття, зокрема його структурної форми. Це явище зумовлене передусім масштабними географічними та структурними трансформаціями, що відбулися внаслідок повномасштабної війни, а також низьким рівнем адаптивності робочої сили до нових умов господарювання. Упродовж першого півріччя 2024 року рівень безробіття в Україні коливався в межах від 20,9 % до 13,1 % [1].

Проте відповідні цифри, на жаль, не свідчать про позитивну динаміку зниження безробіття. Так, за інформацією Державної служби зайнятості, у першому півріччі 2024 року статус безробітного офіційно встановлений 254,6 тис. осіб, із яких працевлаштовано лише близько 50 % (124 тис. осіб) [2], майже 9 % з них проходили курси підвищення кваліфікації або професійного перенавчання.

Що стосується осіб з інвалідністю, то станом на другу половину 2023 року їх кількість в Україні налічувала близько 3 млн., з яких лише 14 % належали до зайнятого населення. У першому півріччі 2024 року з 18 тис. осіб з інвалідністю, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні, працевлаштовано лише 4,1 тис. людей [3].

Вказане свідчить про кризовий стан на ринку праці в Україні, в умовах воєнного стану подолати який можна шляхом раціонального працевлаштування осіб з інвалідністю, для чого є реальні резерви. Проте у сучасних умовах все ж існують бар'єри, які перешкоджають досягненню високих показників зайнятості осіб з інвалідністю, подолати які можна завдяки системі їх професійного навчання.

Так, ст. 1 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 6 жовтня 2005 року № 2961-IV визначено поняття реабілітації осіб з інвалідністю, якою є «система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму для досягнення і підтримання соціальної та матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство, а також забезпечення осіб з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації і медичними виробами».

Одним із видів реабілітації осіб з інвалідністю є професійна, яка передбачає здійснення системи заходів, спрямованих на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, реадaptaції, навчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим подальшим працевлаштуванням та необхідним соціальним супроводженням з урахуванням особистих схильностей та побажань особи.

Професійна реабілітація здійснюється з метою відновлення порушених або втрачених професійних функцій, визначення оптимальної професії та адаптації до неї осіб з інвалідністю, включаючи дітей, а також для поновлення їх трудової діяльності як у професії, що була набута до моменту встановлення інвалідності, так і у новій професії. Тобто одним із напрямів професійної реабілітації осіб з інвалідністю є проведення професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації осіб з інвалідністю.

Своєю чергою, професійну підготовку або перепідготовку, підвищення кваліфікації у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, на підприємствах, в установах, організаціях визначено в якості однієї з соціальних послуг, що забезпечуються застрахованим особам, відповідно до ст. 7 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533-III. Відповідні заходи

становлять і зміст професійного навчання, яким, за приписами ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI, є процес набуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок особи відповідно до її здібностей, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації для професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці.

Законодавством України у сфері зайнятості населення можливість проходження професійного навчання гарантується кожному, хто бажає отримати професійну підготовку або перепідготовку чи підвищити кваліфікацію з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, забезпечення самозайнятості, що цілком відповідає міжнародним стандартам у цій сфері.

Так, ратифікувавши Конвенцію МОП № 142 про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів від 23 червня 1975 року, кожний член Організації взяв на себе зобов'язання щодо започаткування та розвитку всебічної та скоординованої політики та програм професійної орієнтації та професійної підготовки, які тісно пов'язані із зайнятістю, з метою підвищення здатності окремої особи створювати та, індивідуально чи колективно, справляти вплив на виробниче й соціальне середовище. З цією метою мають функціонувати відкриті, гнучкі та взаємодоповнюючі системи загальної та професійно-технічної освіти, шкільної і професійної орієнтації та професійної підготовки, які охоплюються як формальним, так і неформальним навчанням.

Безперервне навчання, підготовка кадрів та освіта визначено Рекомендацією МОП № 195 щодо розвитку людських ресурсів від 17 червня 2004 року факторами, що сприяють розвитку особистості, забезпеченню інтересів окремих громадян, підприємств, економіки та суспільства в цілому, досягненню повної зайнятості, викоріненню бідності, забезпеченню соціальної інтеграції і сталого економічного зростання в умовах глобальної економіки.

Згаданими та іншими міжнародно-правовими актами не визначено жодних умов для реалізації права особи чи окремих соціальних груп, зокрема, на професійне навчання.

Деякий інший підхід сформований, наприклад, у Соціальному кодексі Республіки Казахстан від 20 квітня 2023 року, у ст. 109 якого закріплено, що направлення на професійне навчання видається якщо:

- 1) неможливо підібрати підходящу роботу через відсутність необхідної професійної кваліфікації;
- 2) потрібно змінити професію (спеціальність) у зв'язку з відсутністю роботи, яка б відповідала професійним компетентностям;
- 3) втрачена здатність до виконання роботи за попередньою спеціальністю [4].

Схожий перелік умов реалізації права на професійне навчання безробітними закріплений законодавством Узбекистану [5], Киргизії [6].

У механізмі забезпечення права на професійне навчання осіб з інвалідністю також застосований такий підхід, що не можна вважати виправданим. Так, п. 2 Порядку проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки осіб з інвалідністю, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1836 «Про реалізацію статті 18-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»», закріплено, що професійне навчання осіб з інвалідністю може проводитись у разі: «неможливості підібрати роботу через відсутність у особи з інвалідністю необхідної кваліфікації; необхідності змінити кваліфікацію у зв'язку з відсутністю роботи, що відповідає професійним навичкам особи з інвалідністю; втрати здатності виконувати роботу за попередньою професією; відсутності професії; необхідності підібрати роботу особі з інвалідністю, в тому числі з умовою виконання роботи вдома, відповідно до рекомендацій експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або медико-соціальної експертної комісії, або індивідуального плану працевлаштування (за наявності), наявної кваліфікації та з урахуванням її побажань».

І хоча цитована норма права сформульована через конструкцію «може проводитися», що не означає винятковості випадків, коли особам з інвалідністю доступна реалізація права на досліджувану соціальну послугу, тим не менше, видається, відповідні приписи законодавства обмежують право соціально-вразливої категорії населення на професійне навчання, оскільки як міжнародними стандартами, так і актами вищої юридичної сили закріплено, що освіта, зокрема й професійна, має бути безперервною та враховувати не лише інтереси суспільства щодо забезпечення зайнятості, але й прагнення самої особи, її бачення власної професійної кар'єри.

Фактично організація професійного навчання осіб з інвалідністю покладається на дві групи суб'єктів: реабілітаційні заклади незалежно від їх відомчого підпорядкування, типу і форми власності, а також державну службу зайнятості і підприємства, установи, заклади, з якими державною службою зайнятості укладені договори. В рамках цього дослідження увагу буде зосереджено саме на другій групі суб'єктів професійного навчання осіб з інвалідністю.

Так, ст. 35 Закону України «Про зайнятість населення» передбачено, що професійне навчання зареєстрованих безробітних організується територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, і здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

Особливістю такого професійного навчання осіб з інвалідністю є те, що воно організується згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії або експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або індивідуального плану працевлаштування (за наявності).

При цьому, у процесі професійного навчання заклад освіти створює безробітним із числа осіб з інвалідністю відповідні умови, що можуть полягати у диференційованому підході до розроблення освітньої програми, розумному пристосуванні навчального місця, забезпеченні необхідними навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями для організації освітнього процесу згідно із законодавством, безперешкодному доступі до будівель, споруд і приміщень закладу освіти відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил тощо [7].

Не останнє місце у системі професійного навчання осіб з інвалідністю, яке має значну ефективність з точки зору подальшого їх працевлаштування, у сучасних умовах відіграє неформальне навчальне. Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року № 4312-VI неформальне професійне навчання це процес набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентований місцем набуття, строком та формою навчання.

Здійснення неформального професійного навчання може відбуватися через тренінги, самоосвіту, учнівство тощо. Неформальне професійне навчання може проводитися також у формі підвищення кваліфікації працівників, стажування, за результатами якого не видається документ державного зразка про підвищення кваліфікації.

Неформальне професійне навчання працівників, зокрема й осіб з інвалідністю, здійснюється за їх згодою безпосередньо у роботодавця згідно з рішенням роботодавця за рахунок його коштів з урахуванням потреб власної господарської чи іншої діяльності.

Механізм підтвердження результатів неформального професійного навчання працівників врегульований Порядком підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 340, відповідно до якого проведення зазначеної процедури належить до компетенції підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які відповідають вимогам, установленим Мінекономіки та МОН. Підтвердження результатів неформального професійного навчання оформлюється свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання.

Водночас варто наголосити, що неформальне професійне навчання, результати якого можуть бути підтверджені документом встановленого зразка, доступне лише для підтвердженні здобутої кваліфікації за робітничими професіями, які наведені в Національному класифікаторі України ДК 003 «Класифікатор професій», наприклад, електрогазозварники, водії, працівники будівництва, оператори комп'ютерного набору тощо. Водночас це не означає, що неформальне професійне навчання, зокрема й осіб з інвалідністю, проводиться лише за відповідними професіями – воно доступне для всіх, проте в інших випадках є лише формою самоосвіти, яка не може визнаватися компетентними суб'єктами як підвищення кваліфікації, тим не менше є важливим фактором реабілітації особи з інвалідністю, зокрема у професійній сфері.

Висновки

Професійне навчання є важливим видом соціального захисту осіб з інвалідністю, який здійснюється в рамках їх професійної реабілітації.

За своєю правовою природою професійне навчання осіб з інвалідністю є комплексною соціальною послугою, оскільки передбачає узгоджені дії фахівців із надання системної допомоги у набутті відповідного рівня професійної кваліфікації для професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці (експертними комісіями / органами медико-соціальної експертизи, кар'єрними радниками, психологами, закладами освіти, роботодавцями тощо).

Професійне навчання осіб з інвалідністю є соціальною послугою, яка надається як системою реабілітації осіб з інвалідністю, так і державною службою зайнятості і підприємствами, установами, закладами, з якими державною службою зайнятості укладені договори, роботодавцями.

З метою запобігання обмеженню права осіб з інвалідністю на професійне навчання та забезпечення недискримінації у сфері механізму реалізації ними досліджуваного права доцільно виключити пункт другий Порядку проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки осіб з інвалідністю, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1836, яким фактично заперечується можливість проходження особами з інвалідністю неформального професійного навчання з метою зміни професії за власним бажанням з метою їх раціонального працевлаштування чи забезпечення самозайнятості.

Список використаної літератури:

1. Самойлюк М. Трекер економіки України під час війни. Центр економічної стратегії. URL: <https://ces.org.ua/tracker-economy-during-the-war/>
2. Інфографіка. Державна служба зайнятості. URL: <https://dcz.gov.ua/stat/infograph>
3. Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. URL: <https://www.ispf.gov.ua>
4. Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36492598&sub_id=1090000&pos=2270;-54#pos=2270;-54
5. О занятости населения: Закон Республики Узбекистан от 28 апреля 2020 года. URL: <https://www.lex.uz/acts/5055696>
6. О содействию занятости населения: Закон Кыргызской Республики от 3 августа 2015 года № 214. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111258>
7. Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2023 року № 264. *Офіційний вісник України*. 2023. № 36. Ст. 1918